

К вопросу о методике определения скоростных соотношений упругих волн акустополаризационных измерений в задачах петрофизики

Ковалевский Михаил Васильевич, кандидат технических наук

Горбачевич Феликс Феликсович, доктор технических наук

Геологический институт – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», г. Апатиты

Аннотация. В работе приводится новая методика анализа скоростных соотношений, получаемых при помощи акустополаризационного метода. Работа направлена на увеличение точности и достоверности результатов определений физико-технических параметров твердых материалов, позволяет исключить влияние оператора, аппаратную и методические погрешности. Может применяться в следующих сферах промышленности: авиационное; спортивное оборудование; машиностроение; металлургия; энергетика; разработка месторождений; сейсморазведка; строительство; бурение; космостроение; утиль радиоотходов; производство облицовочной плитки, производство ячеистых бетонов; изучение внутренней структуры кристаллов, горных пород и материалов в науках (геология, геофизика, археология, кристаллография).

Ключевые слова: комплекс АКУСТПОЛ, контроль качества, горные породы, петрофизика, акустополаризация, ультразвук, поперечные волны, эффекты ультразвука.

Введение.

В настоящее время проявляется все возрастающий интерес исследователей к проблемам изучения сейсмической анизотропии земных недр. Анизотропия и симметрия – фундаментальные взаимосвязанные свойства геологической среды. Исследованию этой взаимосвязи при экспериментальном изучении упругих свойств горных пород уделяется пока еще недостаточное внимание. Это объясняется, с одной стороны, методическими сложностями, связанными с необходимостью измерений свойств неоднородных и анизотропных горных пород. С другой стороны, для качественного определения таких свойств требуется специальная аппаратура, работающая в реальном режиме времени.

Наиболее перспективное направление решения этой проблемы – создание таких методик исследования упругих свойств горных пород, которые позволяли бы в процессе эксперимента полностью определять детерминированную и статистическую составляющие этих свойств. Такой подход не только обеспечивает исчерпывающее количественное описание упругих свойств горных пород и их анизотропию, но и позволит на качественно новом уровне исследовать физическую природу упругой анизотропии и явления, с ней связанные.

Ультразвуковые методы определения свойств и структуры анизотропных сред, таких как горные породы, отличает возможность получения результатов высокой точности и надежности [1]. Особо широкие возможности для обнаружения упругой анизотропии, определения числа и пространственной направленности элементов симметрии, типа симметрии и величин констант упругости открывает акустополаризационный метод [2-4] на основе которого работает современный авторский комплекс Акустпол [5-9]. В соответствии с этой направленностью исследователям рекомендуется проводить измерения упругих скоростей продольных и поперечных волн. При таком подходе становится возможным наиболее точные определения физико-механических характеристик твердых тел. Однако определения скоростей и последующий анализ имеют погрешности измерений. Методическая погрешность связана с неоднозначностью определений исследователями. Инструментальная погрешность варьируется и, в частности, зависит от времени распространения упругих волн через образец. В этой связи становится актуальной задача по разработке порядка подобных определений с учетом имеющегося опыта и вышеуказанных недостатков.

Методика определения скоростей. Необходимые акустополаризационные измерения производят на образце, грани которого образованы параллельно и перпендикулярно выявленным элементам симметрии, рис. Перед проведением измерений образец помещается между преобразователями, совмещая его центр с центром контактных площадок. Измерения осуществляются при разной ориентации векторов преобразователей (ОВП). Наиболее подробно методика проведения измерения описывается в работе [2,3].

Рис. Индексация величин скорости распространения упругих колебаний в кубическом образце [2]

В процессе проведения измерений определяются величины скоростей распространения продольных и сдвиговых колебаний по всем граням кубического образца. После окончания измерения всех значений скоростей удобно использовать порядок индексации измеряемых величин, приведенный ниже:

$$\begin{matrix} V_{11} & V_{12} & V_{13} \\ V_{21} & V_{22} & V_{23} \\ V_{31} & V_{32} & V_{33} \end{matrix},$$

где V_{11}, V_{22}, V_{33} – скорости распространения продольных колебаний, измеренные в направлениях 1-1', 2-2', 3-3'. V_{12}, V_{13} – скорости распространения поперечных колебаний, измеренные в направлении 1-1', при ОВП в направлении 2-2', 3-3'; V_{21}, V_{23} – скорости распространения поперечных колебаний, измеренные в направлении 2-2', при ОВП в направлении 1-1', 3-3'; V_{31}, V_{32} – скорости распространения поперечных колебаний, измеренные в направлении 3-3', при ОВП в направлении 1-1', 2-2'. Измеренные величины V_{ij} представляют в виде прямоугольной таблицы (квазиматрицы).

Далее, для определения типа симметрии исследуемых образцов геоматериалов необходимо провести анализ полученных скоростных соотношений (СС).

Методика анализа скоростных соотношений. Методика анализа СС является новой и представляет последовательность действий на примере метаморфизованного образца кварцевого плагиоклаза (ODB-319_25) керна финской скважины Оутокумпу [9].

матрица скоростей			величины скоростей, м/сек.			коэффициент вариации, %			погрешность измерений, м/сек.		
V_{11}	V_{12}	V_{13}	6261	3776	3411	1.15	0.75	0.69	72	28	24
V_{21}	V_{22}	V_{23}	3595	5954	3389	0.72	1.10	0.69	26	66	23
V_{31}	V_{32}	V_{33}	3350	3287	5230	0.66	0.65	0.95	22	21	50

(1)

1. Упорядочение величин скоростей матрицы (1) по убыванию.

Из матрицы скоростей (1) в порядке убывания выбираются величины скоростей.

$$\begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{4} & \textcircled{6} \\ 6261 & 3776 & 3411 \\ \textcircled{5} & \textcircled{2} & \textcircled{7} \\ 3595 & 5954 & 3389 \\ \textcircled{8} & \textcircled{9} & \textcircled{3} \\ 3350 & 3287 & 5230 \end{matrix}$$

(2)

а. Из (2) в порядке убывания записываются соотношения для величин продольных волн (главная диагональ матрицы):

$$V_{11} > V_{22} > V_{33} \quad (3)$$

б. Из (2) в порядке убывания записываются соотношения для величин поперечных волн (остальные члены матрицы):

$$V_{12} > V_{21} \quad V_{13} > V_{23} \quad V_{31} > V_{32} \quad (4)$$

2. Определение неравенств в СС.

В (3) и (4) поочередно слева-направо выбираются две величины скорости и сравниваются между собой. Необходимо сравнить 7 соотношений (в данном случае: V_{11} с V_{22} ; V_{22} с V_{33} ; V_{12} с V_{21} ; V_{21} с V_{13} ; V_{13} с V_{23} ; V_{23} с V_{31} ; V_{31} с V_{32}). Данным скоростям соответствуют скоростные величины и коэффициенты вариации из (1). Большее значение скорости и коэффициент вариации соответственно обозначим – величины V_{ij} , $V_{\Delta ij}$, меньшее – V_{kl} , $V_{\Delta kl}$. При анализе величин скоростей возможны следующие соотношения и более точное определение знаков неравенств:

а. Если $(V_{ij} - V_{\Delta ij}) > (V_{kl} + V_{\Delta kl})$, то между двумя сравниваемыми скоростями в (3), (4) устанавливается знак «больше» (>). В примере:

$$V_{11} > V_{22}, V_{22} > V_{33}, V_{12} > V_{21}, V_{21} > V_{13}, V_{31} > V_{32},$$

б. Если $(V_{ij} - V_{\Delta ij}) < (V_{kl} + V_{\Delta kl})$, то между двумя сравниваемыми скоростями в (3), (4) устанавливается знак «приблизительное равенство» (~). В примере: $V_{23} \sim V_{31}$.

с. Если $(V_{ij} - V_{\Delta ij}) < V_{kl}$, то между двумя сравниваемыми скоростями в (3), (4) устанавливается знак «равенство» (=). В примере: $V_{13} = V_{23}$.

После определения знаков неравенства соотношение (3) преобразуется в вид:

$$V_{11} > V_{22} > V_{33} \quad (5)$$

соотношение (4) преобразуется в вид:

$$V_{12} > V_{21} > V_{13} = V_{23} \sim V_{31} > V_{32} \quad (6)$$

Отсюда матрице скоростей (1) соответствует следующее СС:

$$\begin{matrix} V_{11} > V_{22} > V_{33} \\ V_{12} > V_{21} > V_{13} = V_{23} \sim V_{31} > V_{32} \end{matrix}$$

3. Разбиение СС для поперечных волн (6) по парам скоростей (ПС).

Парами скоростей являются следующие скорости поперечных колебаний (3 пары):

$$V_{12}, V_{21}; \quad V_{13}, V_{31}; \quad V_{23}, V_{32} \quad (7)$$

В соотношении (6) необходимо выделить скорости соответствующие парам (7).

(8)

$$V_{12} > V_{21} > V_{13} = V_{23} \sim V_{31} > V_{32}$$

↔
↔
↔
 ПС 1 ПС 2 ПС 3

В ПС 1 слева-направо выбирается максимальное значение скорости V_{ijmax} (V_{12}). К этому значению добавляется минимальное значение ПС - V_{ijmin} (V_{21}). Аналогичные действия необходимо совершить для ПС 2,3. Определенные пары скоростей выделяются скобками.

$$(V_{12} V_{21}) \quad (V_{13} V_{31}) \quad (V_{23} V_{32}) \quad (9)$$

4. Определение неравенств между величинами в ПС.

Знаки неравенств между величинами в ПС выбирается следующим образом:

а. Если между V_{ijmax} и V_{ijmin} в соотношении (6) присутствует, по меньшей мере, один знак «>», то в ПС необходимо поставить знак «>». В примере: $V_{12} > V_{21}$, $V_{23} > V_{32}$,

б. Если между V_{ijmax} и V_{ijmin} в соотношении (6) не присутствует знак «>», то знак, установленный перед минимальной скоростью ПС в (6) переносится в ПС вместе с самой скоростью. В примере: $V_{13} \sim V_{31}$.

Получаем соотношения между ПС:

$$(V_{12} > V_{21}) \quad (V_{13} \sim V_{31}) \quad (V_{23} > V_{32}) \quad (10)$$

5. Определение неравенств между ПС в СС.

Знак неравенства между ПС соответствует знаку, который установлен перед V_{ijmax} ПС в соотношении (6). Получаем следующее соотношение для величин поперечных волн:

$$(V_{12} > V_{21}) > (V_{13} \sim V_{31}) = (V_{23} > V_{32}) \quad (11)$$

6. Запись соотношений скоростей.

Из (5), (6), (11) следует окончательное определение СС в виде:

$$V_{11} > V_{22} > V_{33}$$

$$V_{12} > V_{21} > V_{13} = V_{23} \sim V_{31} > V_{32}$$

$$(V_{12} > V_{21}) > (V_{13} \sim V_{31}) = (V_{23} > V_{32}) \quad (12)$$

Изложенный выше порядок измерений позволяют определять точные соотношения для скоростей упругих колебаний с учетом погрешностей существующей при проведении акустополаризационных измерений. Методика, совместно с анализом акустополаризационных диаграмм, позволяет более точно и качественно определить тип упругой симметрии анизотропных сред, к которым относятся горные породы.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-00026-а.

Литература:

1. Колесников А. М. Акустические измерения М.: Наука, 1985. 254 с.
2. Горбацевич Ф.Ф. Акустополарископия горных пород.- Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 1995.- 204 с.
3. Горбацевич Ф.Ф. Акустополарископия породообразующих минералов и кристаллических пород. - Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2002.- 140 с.
4. М.В. Ковалевский, Ф.Ф. Горбацевич, О.М. Тришина. Комплекс АКУСТПОЛ для контроля качества горных пород - от идеи до инновации // Сборник научных работ 55й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, сентябрь 2019). – Москва : ЕНО, 2019. С.266-270 с.
5. Ковалевский М.В. К вопросу о разработке методики определения скоростных соотношений упругих волн в задачах акустополарископии // Материалы XVIII молодежной науч. конф. Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии. – СПб.: ЛЕМА, 2007.- С.183-185.
6. Ковалевский М.В. Автоматизированный программно-аппаратный комплекс Acoustpol: Учеб. пособие: Апатиты, Изд-во ООО «К & М», 2009. 54 с.
7. Автоматизированный программно-аппаратный комплекс Acoustpol (АПАКА) для оценки качества материалов и объектов из природного камня // Контрольно-измерительные приборы и системы.- Изд-во: "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". – 2012.-№4.-С.10.
8. Ковалевский М.В. Повышение информативности акустополаризационного метода определения упругих характеристик горных пород; Дис... канд. техн. наук.: Спец. 01.04.06, 05.11.13 / М.В.Ковалевский; СПбГЭТУ.-СПб., 2002.-202 с
9. Горбацевич Ф.Ф., Ковалевский М.В., Тришина О.М. Особенности упругой симметрии кристаллических пород в разрезе финской скважины Оутокумпу / Научн. ред. Ю.Л.Войтеховский, А.В.Волошин, О.Б.Дудкин // Минералогия во всем пространстве сего слова. Труды III Ферсмановской научной сессии, посвященной 50-летию Кольского отделения Российского минералогического общества, Апатиты, 27-28 апреля 2006 г. – Апатиты: Изд-во «К & М», 2006.- С.154-157.
10. Фадеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента: учебное пособие .-Нижний Новгород: Изд. ННГУ, 2010.-122 с.